

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIGA GEOMETRIK ELEMENTLARNI O‘RGATISH METODIKASI

Axmedova Gulqamar

Urgancha davlat instuti Pedagogika fakulteti boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 214
guruh talabasi

Abstract

Bilamizki, ayni paytda bilim olib kelayotgan yosh avlodga samarali ta‘lim-tarbiya berish ustuvor vazifalardan biri bo‘lib kelmoqda. Bu borada qilinayotgan ishlarning yaqqol dalili sifatida 2023-yilning “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim” yili deb nomlanganligida ham ko‘rishimiz mumkin. Qilinayotgan ishlar zamirida o‘quvchilarga ta‘lim berayotgan pedagoglarga yuklatilgan vazifa ancha mas‘uliyatlidir. Bugungi kunning o‘qituvchisi har bir berayotgan bilimiga yanada diqqatliroq bo‘lishi lozim. Ushbu maqolada hozirgi kunning zamonaviy o‘qituvchisi uchun zarur bo‘lgan metodlar va ma‘lum bir fan yuzasidan kerakli bo‘ladigan o‘rgatish texnologiyalari haqida so‘z boradi.

Keywords: geometriya, metod, shakllar, ta‘lim, tarbiya, nazariya, qoida, matematika, o‘lcham.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligiga erishgandan keyin iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlanishning o‘ziga xos yo‘liga ega bo‘ldi. Mustaqillik omili ta‘lim sohasini ham tubdan yangilash zaruratini vujudga keltirdi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida” gi qonuni hamda “Kadrlar

tayyorlash milliy dasturi talablari” asosida ta’limning maqsadi, vazifalari, mazmuni, shakli, vositalari hamda prinsiplari tanlanishi birinchi darajali ehtiyojga aylandi.

Natijada, 1999-yilda umumiy o’rta ta’limning davlat standartlari tasdiqlandi. Davlat ta’lim standartlari umumiy o’rta, o’rta maxsus, kasb- hunar va oliy ta’lim mazmuniga hamda sifatiga qo’yiladigan talablarni belgilab berdi.

Davlat ta’lim statdarti amaliyotga joriy qilinib, bir qator tajribalar to’plandi. 2005-yilda to’plangan tajribalar asosida Davlat ta’lim statdarti takomillashtirildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Buyuk allomalarimiz Muso al-Xorazmiy va Ahmad al-Farg’oniy, Abu Rayhon Beruniy va Mirzo Ulug’beklar nafaqat algebra sohasiga hissa qo’shgan, balki geometriyaga oid ham ko’plab fikrlarni aytib o’tganlar.

Farobiyning fikricha, ta’lim-tarbiya jarayonining har bir bosqichida o’quvchilarning bilimlarini o’zlashtirishi, o’ziga xos tarzda fikrlashi, tasavvur qilishi va his etishi orqali amalga oshadi. Inson tug’ilganidan fikrlash quvvatiga ega bo’ladi va u bolaning o’sishi bilan rivojlanib boradi. Olimning fikricha, insonning aqliga sig’adigan tushunchalarning kishi ongida saqlanib qolishi, bilishning natijasi sanaladi” - degan fikrlarni aytib o’tgan.

NATIJALAR

Geometrik tushunchalar boshlang’ich sinf matematika dasturida katta o’rinni oladi. Ko’pchilik hollarda bu material arifmetik material bilan uzviy bog’lanadi. Shu bilan birga geometriya elementlarini o’rganishga ilgariga qaraganda ko’proq mustaqillik beriladi va maqsadga yo’naltiriladi.

Boshlang’ich sinflarda geometrik materialni o’rgatishning asosiy maqsadi

geometrik figuralar (nuqta, burchak, to‘g‘ri va egri chiziq, ko‘pburchak, aylana va doira) haqida, ularning elementlari haqida, figuralar va ularning elementlari orasidagi munosabatlari haqida, ularning ba‘zi xossalari haqidagi tasavvurlarning to‘la sistemasini tarkib toptirishdan iborat. Bunda o‘quvchilarda nuqta, to‘g‘ri chiziq, tog‘ri chiziq kesmasi, siniq chiziq kesmasi, siniq chiziq, burchak, ko‘pburchak, doira kabi figuralar to‘g‘risidagi boshlang‘ich tushunchalar va tasavvurlarni puxta shakllantiriladi.

Geometrik mazmunli masalalar va mashqlar tizimi hamda ular ustida ishlash metodikasi bolalarda fazoviy tasavvurlarni shakllantirish, taqqoslash, abstraktlash va umumlashtirish uquvlarini rivojlantirishga yordam berishi lozim.

O‘qitishning asosiy vazifalaridan biri o‘quvchilarda geometrik figuralarni o‘lchov va chizma asboblari yordamida va bu asboblarning yordamisiz o‘lchash va yasashlarning amaliy malakalarini (ko‘zda chamalash, qo‘lda chizish va h.k.) tarkib toptirishdir. O‘quvchilarning nutq va fikrlashlari shu asosda tarkib rivojlantiriladi. Geometrik materialni o‘rganish vazifalarini nazarda tutib, materialni o‘rganayotganda turli ko‘rsatma qo‘llanmalardan keng foydalaniladi. Bular jumlasiga geometrik figuralarning rangli karta yoki qalin qog‘ozdan tayyorlangan sinf ko‘rgazmali modellari, figuralar, turli shakldagi jismlar, shuningdek geometrik figuralar tasvirlangan plakatlar, doskadagi chizmalar, diafilmlar kiradi. Bundan tashqari individual ko‘rsatma qo‘llanmalar bo‘lgan qog‘oz poloskalar, turli uzunlikdagi cho‘plar, qog‘ozdan qirqilgan figuralar va ularning bo‘laklari kabi tarqatiladigan material talab etiladi. Ayrim mavzularni o‘rganishda o‘quvchilar bilan birgalikda qo‘lda ko‘rgazmali qo‘llanmalar tayyorlash foydali, bular to‘g‘ri burchak modeli, ko‘pburchaklar modellari (shu

jumladan to'g'ri to'rtburchaklar va kvadratlar ham) va boshqa narsalardan iborat. Duskada chizmalarni bajarish uchun chizmachilik o'lchash asboblari majmui: chizg'ich, chizmachilik sirkuli, albatta, sinfda mavjud bo'lishi kerak. Shunday asboblardan har bir o'quvchida ham bo'lishi kerak.

O'quvchilarda geometrik tasavvurlarni tarkib toptirish, ularni chizish va albatta o'lchash malakalari bilan qurollantirish, ular tafakkurini rivojlantirish masalalariga geometriya elementlarini o'rganishda qo'llanadigan o'qitish metodlari javob beradi.

Boshlang'ich sinflarda ishlash tajribasi shuni ko'rsatadiki, geometrik bilim, ko'nikma, malaka borasida o'quvchilarda tipik xatolar uchrab turadi. Kichik yoshdagi o'quvchilar geometrik bilimlari sifati takomillashtirishga muhtoj. Lekin buning amalga oshishi uchun hamma narsadan ham avval yaxshi tayyorlangan o'qituvchi kerak.

O'qituvchining vazifasi – dars jarayonida turli ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda, mavzu mazmunini o'quvchining yosh xususiyatlariga mos holda tushuntirib berish. Bundan tashqari, geometrik jihatdan savodli o'qituvchi boshlang'ich matematika kursida yangi geometrik mazmun kiritish sharoitida juda ham keraklidir.

Bu holat, ayniqsa, bugun har qachongidan ham muhim. Bola geometrik jihatdan to'g'ri fikrlab, darsda uni ifodalab bera olishi shart. Geometrik materialni o'rgatishning asosiy maqsadi geometrik figuralar, ularning elementlari haqida, figuralar va ularning elementlari orasidagi munosabatlar haqida, ularning ba'zi xossalari haqidagi tasavvurlarning to'la tizimini tarkib toptirishdan iborat. Geometrik figuralar haqidagi fazoviy tasavvurlar geometrik figuralarni

chizmachilik va o'lchash asboblari yordamida va bu asboblarning yordamisiz o'lchash va yasashning amaliy malakalarini (ko'zda chamalash, qo'lda chizish va hokazo) tarkib toptiriladi; o'quvchilarning nutq va fikrlashlari shu asosda rivojlantiriladi. O'quvchilar matematika darslarida geometrik shakllar bilan tanishib borar ekanlar, ularning mantiqiy tafakkuri ortib boradi. Nimagaki, bolalar darsdan so'ng atrofdagi buyumlar, narsalarning shakli bilan yanada ko'proq qiziqadilar. Endi ular dars jarayonida ham o'qituvchiga qo'shimcha savollar bera boshlaydilar: "ustoz, quyosh, oy, yulduzlarning rangini nima deb ataymiz?" "nima uchun yarim aylana deb aytamiz?" kabi. Bunda o'qituvchining eng muhim vazifasi o'quvchining savoliga to'g'ri va mantiqli javob berishdir. Chunki, savol o'qituvchining darsga qiziqishini ifodalaydigan belgidir. Savoliga kerakli javobni olgan o'quvchi uyga borib yana atrofni kuzatadi va o'ziga mavhum, tushunarsiz bo'lgan shakllarning mohiyatini ustozidan so'rab, bilib olishni niyat qilib qo'yadi. Matematika darsida olingan bilimlari texnologiya darsida yanada mustahkamlanadi, sababi, xuddi shu geometrik shakllar orqali turli narsalar yasaladi (qog'ozdan hayvonlar, qushlar shaklini, plastilindan shakllarning o'zini yasash topshiriqlari beriladi). O'quvchilar to'g'ri to'rtburchak va kvadratni yanada aniq farqlashni o'rganadilar. MUHOKAMA

I-IV sinf o'quvchilariga geometrik materialni ochib berayotib, fazoda predmetlarning shakli, o'lchami va o'zaro joylashishini bolalar maktabgacha davrdan egallashlarini hisobga olish kerak. O'yin jarayonida va amaliy faoliyatlarida ular predmetlar bilan ish olib boradilar, ko'zlari bilan ko'radilar, qo'llari bilan ushlab ko'radilar, chizadilar, yasaydilar va predmetlarning boshqa xossalari ichidan astasekin shaklini ajratadilar. Maktabgacha yoshdagi ko'pchilik

bolalar 6-7 yoshlarida shar, kub, doira, kvadrat, uchburchak, to'g'ri to'rtburchak shaklidagi predmetlarni to'g'ri ko'rsata oladi. Biroq bu tushunchalarni umumlashtirish darajasi hali yuqori bo'lmaydi. Kvadratni to'g'ri to'rtburchakka qarama-qarshi qo'yadilar, agar predmetlarning o'zi ularga tanish bo'lmasa, uning tanish shaklini bila olmaydilar.

Figuralarning burchaklari yoki tomonlarining bola odatlanganidek bo'lmasligi, figuralarning har vaqtdagidan boshqacha joylashishi va hatto o'lchamlari juda katta yoki juda kichik bo'lishi bolani dovdiratib qo'yadi. Shakllarning nomlarini bolalar ko'pincha predmetlarning nomlari bilan chalkashtiriladi yoki almashtiriladi (masalan uchburchakni "burchak", "tom", "bayroqcha" va h.k.) deb ataydilar. Predmetlarning fazodagi vaziyatini xarakterlayotganda agar bolaning o'zi "sanoq boshi" (bolaga nisbatan chapda-o'ngda, oldida orqasida, yuqorida-pastda, yaqinda-uzoqda va h.k.) bo'lsa, maktabgacha yoshdagi bolalar fazoviy munosabatlarni ancha erkin anglaydilar.

Tekislikdagi yoki fazodagi predmetlarning boshqa predmetga yoki boshqa kishiga nisbatan vaziyatini bola ancha qiyinchilik bilan aniqlaydi. Maktabda o'qitishda bolalarning mavjud tajribalariga tayanish ularning tasavvurlarini aniqlashtirishi va boyitishi zarur.

XULOSA

Geometrik materialni o'zlashtirish jarayoni boshidan oxirigacha faol, aniq va ko'rgazmali bo'lishi, amaliy mashqlardan keng foydalanishi kerak. Bunda o'quvchilar tayyor geometrik shakllar bilan ish olib bormay, balki qirqish, yelimplash, cho'plar bilan ishlash, modellashtirish, chizmachilik, qog'oz varag'ini buklash orqali shakllar hosil qilish kabilardan foydalangan holda o'zlari ham

shakllarni chizmalardan (xususan qachonki tanish shakl murakkab shaklning elementlaridan biri bo'lsa) va atrofborliqdan taniy olishlari, yasay bilishlari ham kerak. Geometrik material ko'pincha qaralayotgan arifmetik qonuniyatlar, bog'lanish va aloqalarning aniq ko'rgazmali illustratsiyasi bo'lib xizmat qiladi. Masalan, to'g'ri to'rtburchakning teng qismlarga bo'lingan ko'rgazmali tasviri ko'paytirishning o'rin almashtirish qonunini namoyish uchun qo'llaniladi va h.k.) Biroq bu arifmetik material bilan bevosita bog'lanmaydigan geometrik mashqlarni bajarishni inkor etmaydi.

Adabiyotlar:

1. 1-sinf Matematika darsligi: L.O'rinboyeva va boshq. Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.-160b.
2. 2-sinf Matematika darsligi: L.O'rinboyeva va boshq. Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.-192b.
3. M.E.Jumaayev, Z.G'.Tadjiyev. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. T. "Fan va texnologiya", 2005. 312 bet.
4. Dilfuza, S., Nabijonova, F., & Matlubaxon, A. (2022). TA'LIM VA O'QITISH NAZARIYASINING MUHIM JIHLTLARI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(19), 366-372.
5. Nabijonova, F. (2022). Boshlangich sinflarda didaktik oyinlarning ahamiyati: Nabijonova Feruza. Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi, 1(000006).